

АНАЛИЗ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ РОМАНА Л.Н.ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567996>

Амонова Нафиса

студентка 2

курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

НавГПИ. Узбекистан.

Аннотация: *В данной статье производится анализ сложноподчинённых предложений в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».*

Ключевые слова: *авторская мысль, эпичность, многозначность, употребление, эпизод, текстовые ситуации, психологизм, сюжетная линия.*

Annotation: *This article analyzes complex sentences in Leo Tolstoy's novel "War and Peace".*

Key words: *author's thought, epic, ambiguity, use, episode, text situations, psychologism, storyline.*

Izoh: *Ushbu maqolada Lev Tolstoyning "Urush va tinchlik" romanidagi murakkab jumlar tahlil qilinadi.*

Tayanch soʻzlar: *muallif fikri, doston, noaniqlik, qoʻllanish, epizod, matn holatlari, psixologizm, hikoya chizigʻi.*

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В разговорной речи, особенно в устной, используются в основном простые предложения, часто неполные (отсутствие нужных членов восполняется мимикой, жестами). Из сложных чаще других используются бессоюзные. Отсутствие союзов компенсируется интонацией. В разговорной речи также распространены сложные предложения следующих типов:

1) придаточное предложение выполняет функцию сказуемого основной части: Самая прочная дружба – это когда все готов сделать для товарища.

2) сложные предложения, в которых при сказуемом главного предложения есть одновременно дополнение или подлежащее и изъяснительное придаточное: Он рассказал новому знакомому историю своей жены, за что ее сослали и почему он теперь поехал за ней.

3) предложения, представляющие собой контаминацию прямой и косвенной речи: Начальник станции объявил пассажирам, что я, мол, лишен возможности обеспечить всех билетами.

Значительно богаче и многостороннее по своим стилистическим и семантическим особенностям сложноподчиненные предложения, которые занимают достойное место в любом из книжных стилей. Например: То, что научное достижение может быть обращено не только на пользу обществу, но и во вред ему, люди знали давно, однако именно сейчас стало особенно отчетливо видно, что наука может не только дать людям благо, но и сделать их глубоко несчастными, поэтому никогда раньше ученый не имел такой моральной ответственности перед людьми за биологические, материальные и нравственные последствия своих исканий, как сегодня.

Значительно богаче по своим особенностям сложноподчиненные предложения, которые широко употребляются в любом из книжных стилей. Они как бы «приспособлены» для выражения сложных смысловых и грамматических отношений и позволяют не только точно сформулировать тезис, но и подкрепить его аргументами. В их составе самые употребительные предложения с определительной и изъяснительной придаточными частями. Точность и убедительность конструкций сложноподчиненных предложений при этом во многом зависит от правильного использования средств связи предикативных частей в составе сложных предложений (союзов, союзных и соотносительных слов).

Стереотипы, которые часто принимаются людьми за знание, фактически содержат в себе лишь неполное и одностороннее описание какого-то факта действительности. ...Если измерять стереотипы критериями научной истины и строгой логики, то их придется признать крайне несовершенными средствами мышления. И тем не менее, стереотипы существуют и широко используются людьми, хотя они и не осознают этого.

В этом тексте союзы не только связывают части сложных предложений, но и устанавливают логические связи отдельных предложений в составе сложного синтаксического целого: союз и, тем не менее, указывает на противопоставление последнего предложения предыдущей части высказывания.

Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, использование которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, если, но есть и сугубо книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того что, в силу того что, благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в значении если) Раз сказал - сделай;

ежели, что (в значении как) Людская молва что морская волна. Ряд союзов имеет архаическую или просторечную окраску: коли, кабы, дабы, понеже. Стилистически мотивированное и грамматически точное употребление союзов делает речь ясной и убедительной.

Остановимся более подробно на произведении Л.Н.Толстого «Война и мир». Стилль Л.Н.Толстого неоднократно подвергался литературоведческим и лингвистическим исследованиям. Для раскрытия роли СПП в романе «Война и мир» наиболее значимыми являются представления о его психологизме, развёрнутом выражении авторской и персонажных сфер, жизненности изображаемых явлений. Использование СПП в романе «Война и мир» придаёт эпичность авторской мысли, множественность сюжетных линий, обилие реальных и вымышленных персонажей, исторические, социальные, философские, нравственные, психологические аспекты содержания текстового материала.

Л.Н.Толстой в своём романе, в основном, использовал СПП с придаточным времени. Проблема художественного времени – одна из самых дискуссионных в филологии, трактовка которой отличается разнообразием подходов. Использование СПП с придаточным времени в романе «Война и мир» Л.Н.Толстым предстаёт как преимущественно линейное, открытое, последовательное, конкретное и абстрактное, массовое и индивидуальное.

Являясь предметом изучения с XVIII века, СПП были представлены в отечественных грамматиках и риториках XVIII-XX веках.

В грамматиках 1970-1980 г.г. они квалифицируются как сложноподчинённые предложения расчленённого типа, с гибкой структурой, временной семантикой, предполагающей синкретичность временных, условных, уступительных и причинных значений, отмечены многозначность и разнообразие их союзных средств и выражающих различные смысловые отношения:

предшествования (*до того как, перед тем как, прежде чем, раньше чем, прежде нежели, пока не, до тех пор пока не, покуда не, покамест, не, как вдруг*). *Прежде чем ехать к Билибину, князь Андрей поехал в книжную лавку записаться на поход книгами и засиделся на лавке (т.1, ч.2, глава 12).*

следования (*после того как, с тех пор как, как только и синонимы*): *Как только он (Пьер) привалился на своё место на диване после двух бутылок Марго, завязались толки, споры, шутки (т.2, ч.5,гл.1).*

одновременности (в то время как): *В то время как гусары становились на место, из цепи пролетели, визжа и свистя, далёкие, непопадавшие пули (т.3, ч.1, гл.14).*

СПП с придаточным времени в романе «Война и мир» играет важнейшую роль в организации текстового материала, которое создаётся комплексом лексических, морфологических, синтаксических средств, выражающих время: *Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклонясь и пропуская Андрея вперёд себя, провел его через коридор в кабинет.....Радостное чувство князя значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорблённым, и чувство оскорбления перешло в то же мгновенье незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чём не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта, и военного министра.....(т.1, ч.2, гл.9).*

Употребление СПП с придаточным времени, как правила, связано с каким-то значимым событием. Их границы определяются исчерпанностью данной событийной семантики, нередко маркируются сменой участников событий. В их составе выделяются *сцены, эпизоды и фазы изображения*, которые различаются по денотативному объёму и семантическому радиусу в СПП. Эпизоды могут быть частью сцены. Фазы изображения выделяются в составе сцен и эпизодов, функционируют в текстовых ситуациях с иной функционально-композиционной основой.

Самая масштабная ситуация, на которую распространяется радиус действия в СПП – сцена. Известно, что «Война и мир» содержит множество сцен (охота, первый бал Наташи Ростовой, дуэль Пьера с Долоховым, посвящение Пьера в масоны и многие другие).

Эпизод, в состав которого входит СПП, связан уже не с событием, а только с его частью, как правило, с точки зрения персонажа. Его границы маркируются сменой субъекта наблюдения.

В фазе изображения, включающей СПП или придаточное времени в составе других конструкций, целевой установкой автора является анализ микроситуации, внутреннего состояния персонажа. *В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше чем сухость – была враждебность, которую тот час же заметил Пьер....*

Таким образом, роль СПП в романе должна выявляться с учётом параметров стиля писателя, жанровой специфики романа-эпопеи,

своеобразия его художественного времени, коммуникативно-структурных особенностей данных предложений.

В каждой из частей романа СПП осуществляют свою текстообразующую роль в ситуациях с временной доминантой, развёртывание которых обусловлено соотношением времени текста и времени истории.

СПП с придаточным времени используется преимущественно в первых двух томах: 1. *Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь её, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностью суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения.* (эпилог, ч.1, гл.5).

2. *Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что есть он сам, - сущность его, в его глазах очевидно уничтожается - перестаёт быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый – ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая так же, как и рана, физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения* (т.4, ч. 4 , г л.1).

Предложения с временными придаточными выступают в роли сильных аргументов, выполняя риторическую функцию в текстовых ситуациях: *До тех пор, пока пишутся истории отдельных лиц,нет никакой возможности описывать движение человечества без понятия о силе, заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели.* (эпилог, ч.2, гл.3).

В персонажной зоне князя Андрея основную функцию нередко выполняют придаточные времени: *Когда князь Андрей вошёл в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своём белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал* (т.1, ч.1, гл.28).

Одна из важнейших функций СПП – сопряжение сцен и эпизодов. Переход от одной «сценической площадки» к другой, маркируется, как правило, союзом *в то время как*: *В то время как у Ростовых танцевали в зале, шестой англез под звуки от усталости фальшивых музыкантов, и усталые официанты, и повара, готовили ужин, с графом Безуховым сделался удар.* (т.1, ч.1, гл.18).

Особенно показательно употребление СПП в двух соседних абзацах: *Когда Пьер подошёл, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять*

человеку....В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить её (т.1, ч.1, гл.20).

В текстовых ситуациях различного объёма СПП играют значительную роль в создании индивидуального художественного времени персонажей (князя Андрея, Наташи, Пьера, Николая Ростова, княжны Марьи и др.)

В эпизоде на перевязочном пункте актуализация времени заставляет читателя ощутить мучительную боль раненого князя Андрея: *Самое первое далёкое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными рукавами растёгивал ему пуговицы и снимал ему платье....Когда он очнулся, разбитые кости бёдра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошёл.* (т.3, ч.2, гл.37).

СПП используются для создания временной семантики последней текстовой ситуации персонажной сферы князя Андрея: *Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.*

Таким образом, СПП создают «игру» точек зрения, подчёркивая диссонанс между внутренним и внешним состоянием персонажей: *Я подразумеваю, что франк-масонство есть и равенство людей с добродетельными целями,- сказал Пьер, стыдясь, по мере того, как он говорил несоответственности своих слов с торжественностью минуты* (т.2, ч.2, гл.3).

Следовательно, роль СПП в романе должна выявляться с учётом параметров стиля писателя, жанровой специфики романа-эпопеи, своеобразия его художественного времени, коммуникативно-структурных особенностей данных предложений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вальтер Д.Я. К вопросу о бессоюзном сложном предложении / Д.Я. Вальтер // Научные доклады высшей школы. 1964. - № 2. — С. 44-53.
2. Валгина Н.С. Современный русский язык. – М. : Изд-во МГУ, 1953.
3. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. 4.2. М., 1958,- 302 с.
4. Л.Н.Толстой «Война и мир». 1867.